

O ELEVADOR

BOGÉA, MARTA

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design - Universidade de São Paulo - (FAU USP)

mbogea@usp.br

NOTO, FELIPE DE SOUZA

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design - Universidade de São Paulo - (FAU USP)

felipenoto@usp.br

RESUMO

Partindo da presença inoperante dos elevadores do fictício *Edifício das Américas*, em *Sábado* (Ugo Giorgetti, 1995), este artigo desenvolve discussões que interessam à arquitetura e ao urbanismo diante da disputa em um centro ocupado por movimentos de moradia e pela especulação imobiliária. Analisa a potência simbólica do elevador como meio de transporte e, sobretudo, como espaço de supressão da experiência temporal e social. O enclausuramento involuntário e a convivência forçada são explorados a partir de autores como Paul Virilio (1980), Beatriz Colomina (1994), e Andreas Bernard (2014). O texto recupera a proposta de Rem Koolhaas para o *Arte/Cidade* (1999), que desnaturaliza a falta de elevadores em edifícios como o *São Vito*. Três décadas depois, a tensão se mantém, agravada pela lógica excludente do *retrofit* e da produção em massa de microapartamentos vendidos a fundos internacionais.

A crítica social é esboçada pelo humor na trama de Giorgetti. O filme contrasta o elevador "social", cenário publicitário, ao elevador "de serviço", que falha e aprisiona os moradores, explicitando a cisão de classes e os desdobramentos do processo de popularização das áreas centrais. *Sábado* explicita que onde há riqueza, a pobreza é considerada intrusa; onde há pobreza, a sensação vendida é a da insegurança. Entretanto, o texto lembra que os movimentos de moradia organizados, como a Ocupação 9 de Julho, apontam para possibilidades de reapropriação coletiva e ressignificação simbólica dos edifícios centrais, afirmando a convivência como necessária e possível. O elevador, tomado como protagonista narrativo e objeto arquitetônico, permite articular questões de mobilidade vertical, experiências temporais e fronteiras sociais, e reposicionar a discussão sobre habitação, desigualdade e urbanidade.

Palavras-chave: ARQUITETURA E CINEMA, ELEVADOR, HABITAÇÃO NO CENTRO DE SÃO PAULO.

1. INTRODUÇÃO

Cena de Sábado (Ugo Giorgetti, 1995). @ Instituto Moreira Salles. Disponível em <https://ims.com.br/filme/sabado/>. Acesso em 11/09/2025

Em um sábado quente, uma equipe de filmagem vai ao *Edifício das Américas* rodar um comercial no elevador do que fora um, marco moderno residencial da classe alta paulistana nos anos 1940. Um segundo elevador, carregando um cadáver, deixa de funcionar e aprisiona os moradores no hall de entrada. O filme, rodado nos anos 1990, retrata a popularização do centro da cidade, processo ideologicamente tratado como decadência pela elite paulistana. O edifício e seus equipamentos materializam esse declínio.

Este artigo convoca o protagonismo do dispositivo mecânico para discussões que interessam à arquitetura, num momento em que a disputa acirrada entre um centro ocupado pelos movimentos populares de moradia e a especulação imobiliária se intensificou. O elevador é símbolo e artefato mecânico emblemático dos desafios da moradia em verticalidade – falho ou inexistente pelos custos de manutenção e exuberante e funcional nos domínios da elite.

2. TEMPO EM SUSPENSÃO

Alfred Hitchcock convidado, durante uma entrevista ao jornalista Roger Ebert (1974)¹, ao comentar a constante referência a escadas em seus filmes, constrangeu o entrevistador e divertiu a plateia ao responder que as

tomava pelo simples fato de serem dispositivos que permitem subir e descer. A simplificação da referência só ganha graça pelo fato de haver no movimento vertical uma infinidade de potenciais simbólicos. Com os elevadores, o universo referencial se amplifica, com a mecanização e, principalmente, com o enclausuramento involuntário imposto ao deslocamento.

Em *Sábado*, mais do que pela potência da conexão, o elevador se torna protagonista pela impossibilidade: a interdição de uso desorganiza as dinâmicas do cotidiano e dispara acontecimentos que condensam a vida urbana no térreo – lotado – do edifício. Camadas de personagens e figurantes são representadas, e povoam a montagem com certo humor felliniano.

Apesar da multidão, se estabelece com nitidez a distinção entre moradores e visitantes habituais (de baixa renda) e a equipe de filmagem (classe trabalhadora especializada, não pertencentes àquele contexto). Um limite espacial é estabelecido e o constrangimento de ultrapassá-lo é compartilhado pelos dois grupos.

A trama permite a exploração mais efetiva do elevador como arquétipo, como mobilizador de traumas e reforço de regras de convivência. Um elevador é um condensador cênico (e concreto) de suas potências: máquina de deslocamento veloz e eficiente, caixa encerrada sem contato com o mundo exterior em que se aglomeram desconhecidos por um curto espaço de tempo. Estes três aspectos (o deslocamento, o confinamento e o convívio forçado) são motivos que merecem ser explorados.

Cabe resgatar a cena: dois funcionários do IML transportam o corpo de um recém-falecido, em pé; a diretora de arte, curiosa com relíquias arquitetônicas do edifício tenta voltar ao térreo; um rapaz, visitante casual, completa a lotação. O elevador pára, e mantém os quatro (ou cinco, com o morto) presos aguardando o resgate. O elevador suspende a vida. Esta condição é explícita no filme, materializada pela presença de um corpo morto para quem, surpreendentemente, a passagem do tempo parece ter mais impacto. Além da evidente transformação (o corpo vai ganhando tonalidades cada vez mais pálidas), as conversas sobre os estágios de corrosão do cadáver lembram aos outros ocupantes que o tempo não está parado como parece. Ocorre o que o filósofo francês Paul Virilio (1980) anota como apagamento da existência, já que os tempos de deslocamento são pequenos o suficiente para parecerem, dentro de um elevador, insignificantes. “Quando se inventa o elevador, perde-se a escada”, afirma Virilio (em entrevista a Eichenberg, 2016)², parafraseando inconscientemente a ironia de Hitchcock.

O deslocamento vertical demanda tempo, uma virtude da arquitetura. As escadas – e as rampas –, mais do que dispositivos funcionais, são possibilitadores do convívio; a ideia de *promenade* celebrada pela arquitetura moderna é válida desde seu primeiro manifesto construído: a *Ville Savoye* (1928) de Le Corbusier, onde um conjunto de rampas, em seu tempo alargado, leva o usuário ao terraço para apreciar a vista. Niemeyer repete a estratégia em inúmeras rampas-celebração, em que o deslocamento é estendido para garantir uma interação mais longa com a vista externa do edifício. Impossível não incluir na lista as rampas-calçadas de Vilanova Artigas, que incorporam ao edifício a imprevisibilidade da rua, o encontro fortuito durante o deslocamento.

A compressão do tempo e do espaço, entretanto, corrompe a experiência social e torna o contato anódino, incômodo. O encontro no elevador é indesejável, como se a cabine instrísse uma privacidade devassada

quando compartilhada com um estranho. Estranho que, via de regra, é entendido como ameaça, amplificada pela sensação de vulnerabilidade. O deslocamento vertical motorizado leva a uma anestesia social (Bernard, 2014), movimento de defesa involuntário ao convívio social

O elevador estrangula o espaço de transição entre os domínios público e privado (Colomina, 2014), exterminando o processo gradual promovido por rampas e escadas. Cria um novo limiar de sociabilidade, em que uma suposta reclusão é contraposta a uma exposição incontrolável (lembrando que, hoje, os elevadores são revestidos por espelhos que multiplicam os espectros ameaçadores da convivência forçada).

No filme, os dois elevadores permitem leituras simbólicas do retrato social que o filme pretende construir. O que funciona e atrai publicitários é reservado ao uso restrito; o que não funciona, enclausura os trabalhadores e explicita uma divisão de classes, alvo irônico do filme.

O elevador quebrado simboliza a impossibilidade de ascensão das personagens, presas ao chão e a sua realidade social. O filme constrói figuras monocromáticas, horizontais, cujo arco narrativo não se desgarra de uma construção arquetípica superficial. Talvez uma afirmação de que há problemas (como a explícita desigualdade social) que não se resolvem nunca.

É importante localizar o filme no contexto social brasileiro: década de 1990, num país que tentava encontrar caminhos para uma reconstrução democrática ainda sem a clareza coletiva de que o combate a desigualdade social deveria ser a prioridade da ação pública. Ainda não se sabia possível a ascensão social³ no país e a conquista de condições de vida capazes de ameaçar o abismo representado pela existência de dois elevadores.

O contexto explica, embora não justifique, opções de um filme que aposta na caricatura como guia de personagens, amplificando preconceitos de classe que acompanham os movimentos cênicos. À pobreza são associadas a malandragem, a criminalidade e a ignorância - explícitas na moradora que desconhece o vitral que tem em casa ou no zelador que se monta orgulhoso com o uniforme nazista do falecido. À riqueza, representada pela equipe da produção audiovisual, são vinculadas a arrogância e a falta completa de empatia. Não há espaço possível para conciliação, para qualquer pacificação da convivência. A última cena do filme traz um dos produtores, em voz alta, dizendo esperar nunca mais pisar no centro.

A resolução do conflito armado pela trama, o conserto do elevador, depende da ação de um grupo de moradores que, insolentes como os indígenas que se recusaram a trabalhar para os portugueses⁴, não interrompem sua roda de samba para realizar o serviço. Vale ainda anotar que a mediação entre os dois grupos (os sambistas-operários e os publicitários) é feita por uma personagem particular, um criador de pombos que vive com a mãe paralisada. Muitas camadas podem ser reveladas: as aves, símbolos de paz e liberdade vivem com quem resolve a questão; as múltiplas referências a Hitchcock (os pássaros, o adulto que vive com uma mãe cadavérica e à beira da janela), que supõem uma possibilidade fantasmagórica de sua existência; e a própria escalção do poeta Décio Pignatari, que, como ator se revela um excelente professor de semiótica.

3. O ELEVADOR COMO CONDENSADOR SOCIAL

Uma referência sutil: a roda de samba na laje do *Edifício das Américas* seguia repertório de Paulo Vanzolini, outro professor, que cruzou barreiras sociais implícitas para se tornar sambista. Talvez uma primeira possibilidade de convivência bem-sucedida, diferente da ocorrida na *Praça Clóvis* (Beviláqua), cenário de uma das canções⁵ que compõem a trilha. Para além do assalto descrito na música, que acaba por levar a lembrança do amor desiludido, a referência à praça convoca um lugar que já não existe, destruído pela desastrosa operação de implantação da estação Sé do Metrô.

A nova praça, deformada pela demolição dos edifícios que lhe garantiam integridade espacial, perdeu seu potencial simbólico e a capacidade de apropriação no imaginário urbano afetivo.. Popularizou-se e democratizou-se com a chegada do metrô, mas ganhou, ato contínuo, adjetivos ideológicos como aqueles atribuídos à pobreza pelo filme: violenta, decadente, insegura.

Esta associação descreve o movimento hegemônico de transformação do centro de São Paulo nas últimas décadas. Retoma-se a fala de um morador do *Edifício das Américas*, personagem que se ressentia do passado: – “Eles acabaram com tudo, até com nosso inverno. Voltem pro nordeste ou pra África!”.

Os nordestinos e os africanos – ou os brasileiros, em termos mais precisos – tomaram o lugar descartado pelos publicitários, ainda que os elevadores antigos (e os centros culturais mantidos com dinheiro público ou os edifícios ressuscitados por *retrofits* de mercado) tenham algum valor simbólico e comercial.

A adoção da expressão estrangeira *retrofit* é, em si, significativa; uma reforma – em nossos termos – não seria suficiente para recuperar o valor destes edifícios. Três décadas depois do lançamento de *Sábado*, é esta a palavra que orienta a movimentação do mercado imobiliário que finalmente – subvertendo incentivos estatais – parece ter descoberto o valor da mais bem servida região da cidade. Sem avançar pelos meandros do rentismo, o que cabe afirmar é que a baliza social retratada no filme segue valendo: onde há ricos, pobres não devem estar. E onde há pobreza, a sensação entendida (e vendida) deverá ser a de insegurança.

Como contraponto, é importante lembrar que é nesta negociação injusta, que deforma os limites da convivência, que surgem os movimentos de moradia organizados de muitas metrópoles brasileiras. São Paulo materializa nas ocupações um instrumento de luta por direitos, de sociologia e história urbana em suas melhores matrizes. Edifícios desocupados (espólios privados, objetos de especulação, resquícios de empresas públicas) são retomados por grupos organizados que denunciam a crise habitacional e forçam a ação estatal.

O choque é inevitável: as acusações convergem no desmerecimento da ação (vandalismo, invasão) e explicitam a incompatibilidade da presença dos “nordestinos e africanos” no cenário antes europeu

do centro da cidade. Como no filme, a convivência precisa de um mediador semiótico, que lance aos seus as pombas da paz.

Recorremos a um dos mais emblemáticos exemplos conciliadores – com todo o peso envolvido no termo – de tomada de um edifício na área central de São Paulo por um movimento social organizado: a Ocupação 9 de Julho, organizada pelo Movimento dos Sem-Teto do Centro (MSTC), em edifício de 14 andares originalmente pertencente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)⁶. Abandonado por mais de duas décadas, o prédio foi ocupado pela primeira vez em 1997 e consolidado em 2016, abrigando atualmente cerca de 120 famílias.

Sob a liderança de Carmen Silva, a ocupação ganhou força política e cultural ao incentivar ações que transgridem as interdições impostas. Além da participação ativa em política partidária, a ocupação se reconhece como parte irrestrita da cidade, e, como tal, se abre ao uso público com almoços, festas, feiras e shows amplamente divulgados. O centro comunitário garantiu o reconhecimento de sua existência, amplifica os argumentos jurídicos e ideológicos de sua permanência. O trabalho, árduo, exige a desconstrução dos mitos erguidos por décadas de isolamento cultural, reproduzidos pelo filme discutido neste artigo. A convivência é necessária e, sobretudo, possível.

Ocupações organizadas são, mais do que uma saída em larga escala, um sintoma. Não devem ser festejadas como solução universal, mas entendidas como declaração de existência de uma parcela majoritária da população que não está, por definição, destinada à precariedade e à falta crônica de dignidade.

A virtude está no peso simbólico que a comunicação é capaz de ter. As barreiras devem ser rompidas, a convivência deve ser obrigatória⁷.

Neste mesmo lugar, podemos destacar a proposta de Rem Koolhaas feita para o Arte/Cidade, em sua edição de 1999. O arquiteto holandês, desimpedido dos filtros ideológicos por seu olhar estrangeiro, chocou-se com a presença de um arranha-céu de 27 andares (*Edifício São Vito*) totalmente ocupado por moradores, mas sem elevadores ativos. A potência dramática da condição é reafirmada pela presença do edifício em uma área descampada, a várzea do rio Tamanduateí, centro de São Paulo, área um dia conhecida como Parque D. Pedro II. O edifício, construído em 1959, foi um dos últimos exemplares com quitinetes, opção padrão de empreendedores durante a década de 1950 e proibida em 1957 pela chamada Lei Anhaia Melo⁸. A partir dos anos 1980, o processo de esvaziamento financeiro e simbólico do centro deu início a um gradual abandono das ocupações formais do edifício, que levou à estigmatização na irregularidade e, por fim, à demolição em 2011.

A proposta de Koolhaas, como se sabe, não foi implementada, mas a discussão lançou luz sobre a precariedade naturalizada; a falta momentânea de um elevador desorganiza o cotidiano dos moradores em

Sábado, mas era o próprio cotidiano do *São Vito*, tal qual em todas as ocupações dos movimentos de moradia nos edifícios verticais.

4. SÁBADO

O título do filme não é banal, refere-se a esse modo de uso das áreas centrais por uma classe social afastada deles e levada pelos equipamentos culturais, por passeios históricos, não mais como cotidianidade, como foi quando efetivamente o centro congregava poder, mas como excepcionalidade. A sobreposição dessas vivências, o desafio de que as áreas intensamente investidas de infraestrutura estejam ocupadas, teve início com o sagaz deslocamento das classes populares sem moradia ocupando edifícios vagos. É essa população que revelou o potencial desse estoque que estava desconsiderado pelo poder público e de modo recorrente pelo mercado imobiliário. A cena de *Era o Hotel Cambridge* (Eliane Caffé, 2016) nas escadas é reveladora – um sobe e desce incessante, para poder estar lá. A questão se coloca no desafio das ocupações, os elevadores foram um dos dispositivos que viabilizaram os arranha-céus (Benevolo, 1976), indissociáveis de seu funcionamento. Giorgetti há 30 anos denunciou com fino humor e desconcertante ironia esse abismo.

NOTAS

1 Entrevista concedida ao crítico do Chicago Sun-Times, Roger Ebert, por ocasião do lançamento do filme *Topaz* (1969)

2 Paul Virilio (1932–2018) filósofo e urbanista francês, entrevistado por Fernando Eichenberg (1962), jornalista brasileiro radicado em Paris.

3 Referência aos programas sociais e econômicos que, nas décadas seguintes, promoveram a significativa redução dos índices de pobreza no Brasil ao longo das primeiras décadas do século XXI.

4 Importante grifar a ironia. O ensino de História do Brasil insistiu, por anos, na construção ideológica de que as populações originárias não eram afeitas ao trabalho.

5 Para ouvir a canção na voz de Chico Buarque: <https://www.youtube.com/watch?v=jRh8fT3a00>. acesso em 12 de setembro de 2025.

6 O edifício, projetado por Jayme Fonseca Rodrigues, foi inaugurado em 1943 para sede da delegacia de São Paulo do IAPETC (atualmente INSS). Ver: NASCIMENTO, Douglas. Edifício IAPETC - INSS. São Paulo Antiga, 2011. Disponível em: <https://saopauloantiga.com.br/inss/>

7 A Ocupação 9 de julho, é vizinha de um empreendimento vendido como retrofit, o Edifício Virgínia (ver: <https://www.somauma.com.br/edificio-virginia>)

8 Lei nº 5.261/57, de 4 de julho de 1957

REFERÊNCIAS

Araújo, Inácio. “‘Sábado’ observa contradições do Brasil”. Folha de S. Paulo, 7 de abril de 1995. Acesso em 8 de setembro de 2025. <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/4/07/ilustrada/17.html>

Benevolo, Leonardo. “História da arquitetura moderna”. São Paulo: Perspectiva, 1979.

Bernard, Andreas. “Lifted: A Cultural History of the Elevator”. Nova York: New York University Press, 2014.

Caffé, Eliane, dir. “Era o Hotel Cambridge”. São Paulo: Aurora, 2016.

- Colomina, Beatriz. "Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media". Cambridge: MIT Press, 1994.
- Eichenberg, Fernando. "Entre aspas: volume 1". Rio de Janeiro: Globo, 2006; reimpresso em Porto Alegre: L&PM Pocket, 2016.
- Giorgetti, Ugo, dir. "Sábado". São Paulo: Europa Home Vídeo, 1995.
- Hitchcock, Alfred. "Entrevista de Roger Ebert", 1974. Eyes on Cinema, 2007. Acesso em 29 de setembro de 2021. <https://youtu.be/fTsYrVH8I5Q>
- Lipai, Alexandre Emílio, e Ana Elena Salvi. "A cidade de São Paulo e o imaginário urbano: ficção e realidade no cinema de Ugo Giorgetti." *Arquitextos* 9, nº 098.02 (julho 2008). Acesso em 11 de setembro de 2025. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.098/125>
- Virilio, Paul. "L'esthétique de la disparition". Paris: Balland, 1980.

BIOGRAFIA

Marta Bogéa é Professora Titular do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAU USP). Bolsista de produtividade em pesquisa CNPq (305509/2022-5). Livre-docente (FAU/USP) com tese intitulada "Corpo-de-Prova". Responsável pelo credenciamento da disciplina "AUP 0197 - Projeto: Arquitetura e Cinema", na FAU USP.

Felipe de Souza Noto é Professor do Departamento de Projeto da FAU-USP e Editor Associado da Revista *Óculum Ensaios*. Vencedor do Prêmio Capes de Teses 2018 e do Prêmio Investigación Arquicur 2018. Foi titular do escritório B Arquitetos (2004-2022). Autor dos livros *Cinema e Temas Urbanos* e *O quarteirão como suporte da transformação urbana* (semifinalista do Prêmio Jabuti Acadêmico).